

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI VIZUAL FAOLIYATGA O'RGATISHDA O'YIN METODIKALARIDAN FOYDALANISH

Rixsiyeva Muxlisa Dilmurod qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi yo'nalishi
MPRE-6U guruh 2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275342>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni vizual faoliyatga o'rgatishda o'yin metodikalaridan foydalanish, bolalar o'yinlarining xususiyatlari, o'yinlar orqali bolalarni vizual idrokini rivojlantirish borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: vizual faoliyat, vizual idrok, metodika, vizual-fazoviy ko'nikmalar, o'yinlarning xususiyatlari, vizual farqlash, tasniflash, vizual skanerlash

Аннотация. В данной статье рассматривается использование игровых методов при обучении дошкольников изобразительной деятельности, особенности детских игр, развитие зрительного восприятия детей посредством игр.

Ключевые слова: изобразительная деятельность, зрительное восприятие, методика, зрительно-пространственные навыки, особенности игр, зрительная дифференциация, классификация, зрительное сканирование.

Abstract. This article discusses the use of game methods in teaching preschool children to visual activity, features of children's games, development of children's visual perception through games.

Keywords: visual activity, visual perception, methodology, visual-spatial skills, features of games, visual differentiation, classification, visual scanning.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2024yil 30-sentabr kuni “Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi [PF-152-sonli] farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, maktabgacha ta'limning davlat ta'lim dasturi doirasida quyidagilar amalga oshiriladi:

-kichik va o'rta guruhlardagi bolalarda kognitiv, psixomotor va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish;

-katta va maktabga tayyorlov guruhlaridagi bolalarda bilim olish, kommunikativ va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan o'quv-metodik materiallarni ishlab chiqish.

2026-2027 o'quv yilidan:

-bog'chalar tomonidan Maktabgacha ta'limni boshqarish axborot tizimida bolaning rivojlanish xaritasini yuritish amaliyoti joriy qilinadi;

-maktabga tayyorlov guruhlarini tamomlagan bolalarga ularning rivojlanish xaritasi asosida bir yillik maktabga tayyorlovdan o'tganlik haqida elektron sertifikat berish yo'lga qo'yiladi.

2025-yil 1-avgustgacha:

-maktabgacha ta'limning davlat ta'lim dasturi doirasida ishlab chiqilgan elektron resurslar, audiovizual mahsulotlar va o'quv-metodik materiallar Maktabgacha ta'limni boshqarish axborot tizimida joylashtiriladi hamda ulardan erkin va bepul foydalanish imkoniyati yaratiladi;

-Maktabgacha ta'limni boshqarish axborot tizimida ota-onalar uchun shaxsiy kabinet yaratiladi va unda bolaning rivojlanish xaritasi ma'lumotlarining joylashtirilishi ta'minlanadi.

Farmonning ijrosini ta'minlash maqsadida, bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlashda, bolalarda vizual faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishimiz zarur deb hisoblayman.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida asosiy ta'lim shakli o'yin bo'lganligi bois, bolalarda vizual faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishda ham o'yin metodikalaridan foydalanamiz.

Bolalar o'yinlari — bolalarni aqliy, axloqiy, jismoniy va estetik tarbiyalash vositalaridan biri. Bolalar o'yinlari bolalarning har tomonlama kamol topishiga katta ta'sir qiladi. O'yin vaqtida sezgi, idrok, tafakkur, xayol, xotira, diqqat, iroda, hissiyot va boshqa ruhiy jarayonlar ishtirok etadi. Bolalar o'yinlarining 3 asosiy xususiyati bor: - Birinchidan, bola o'yin faoliyatini erkin, o'z xohishi bilan bajaradi; -Ikkinchidan, mazkur faoliyatning ijodiy va faolligidir; - Uchinchidan, o'yin harakatlarining jo'shqinligi: bola o'yinga qiziqib ketadi, zavqlanadi, unda o'rtoqlik hissi kuchayadi. O'yin bola uchun haqiqiy hayotdir. Agar tarbiyachi bolalar o'yiinini oqilona tashkil eta olsagina u ijobiy natijalarga erishishi mumkin. **A.P. Usova** shunday degan edi: «**Bolalar hayoti va faoliyatini to'g'ri tashkil etish — ularni to'g'ri tarbiyalash demakdir. Bolalarni tarbiyalashning o'yin shakli shuning uchun ham samarali natija beradiki, o'yinda bola yashashni o'rganmaydi, balki o'z hayoti bilan yashaydi**». O'yin tanlay bilish ham muhim ahamiyatga ega. O'yin bilan ta'lim o'rtasidagi bog'liqlik bola ulg'aygan sari o'zgarib boradi. Kichik guruhda o'yin ta'lim berishning asosiy shakli hisoblansa, katta guruhga borganda esa mashg'ulotlarning roli ortadi. Tayyorlov guruhiga borganda bolalarning o'zlarida maktabdagi o'qishga ishtiyoq uyg'onib qoladi. Ammo bolalar uchun o'yinning qadri yo'qolmaydi, balki mazmuni o'zgaradi. Endi bolalarni ko'proq fikriy faollikni talab etuvchi o'yinlar, musobaqa tarzidagi o'yinlar qiziqтира boshlaydi. O'yin orqali o'qitish esa o'quvchilarni o'quv jarayoniga jalb qilish uchun ta'limiy o'yinlaridan foydalanadigan o'qitish usulidir. O'qitishning ushbu yondashuvi shuni ko'rsatadiki, bolalar ko'pincha faol mashg'ulotlarda va qiziqarli bo'lganda yaxshiroq o'rganishadi. O'yinga asoslangan ta'lim nafaqat o'yin-kulgini ta'minlaydigan, balki bolalarga yangi ko'nikmalarni rivojlantirishga yoki o'rganganlarini mustahkamlashga yordam beradigan ta'limiy o'yinlarini yaratishni o'z ichiga oladi. Ushbu o'yinlar raqamli yoki jismoniy bo'lishi mumkin va real hayot voqealarini taqlid qilishi yoki o'rganish tajribasini yaxshilash uchun muammolarni hal qilish elementlarini o'z ichiga olishi mumkin. O'rganishni yanada qiziqarli va interaktiv qilish orqali o'yinga asoslangan ta'lim o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasini oshirishi mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'yinlar miyaning turli sohalarida faollikni rag'batlantiradi va neyron aloqalarining rivojlanishiga yordam beradi. Bu, ayniqsa, miyasi faol o'sish va shakllanish bosqichida bo'lgan bolalar uchun juda muhimdir. O'ynab, bolalar ma'lumotni tahlil qilishni, muammolarni hal qilishni va muhim tafsilotlarni yodlashni o'rganadilar. O'yin orqali bolalarda vizual idrok, vizual skanerlash, vizual xotira, vizual faoliyat ko'nikmalari shakllanadi. Vizual idrok bolalarning umumiy rivojlanishi uchun juda muhim bo'lgan hayotiy qobiliyatdir. U atrof-muhitdan vizual ma'lumotlarni qayta ishlash va sharhlash qobiliyatini o'z ichiga oladi, bu ularga ko'rgan narsalarini tushunish imkonini beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mashg'ulotlariga vizual idrok etish bo'yicha qiziqarli mashg'ulotlarni kiritish ularning kognitiv qobiliyatlarini, ko'z-qo'llar harakatlarni muvofiqlashtirishni va fazoviy xabardorlikni oshirishga yordam beradi. Vizual faoliyat- bu ko'rish orqali ma'lumotlarni olish, qayta ishlash va xotirada saqlash jarayoni. Ushbu jarayon ko'rish organlari, miya va xotira tizimlari bilan bevosita bog'liq.

Vizual faoliyat- bolalarning tafakkur qobiliyatlarini, xotira va e'tiborlarini rivojlantiradi. Vizual ishlash qobiliyatlari shunchaki, ko'z bilan aloqa qilishdan tashqariga chiqadi. Ular bolaning harakatlanuvchi ob'ektlarni kuzatish, naqshlarni tan olish va vizual ma'lumotni sharhlash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ushbu ko'nikmalar o'qish, yozish va ijtimoiy muloqot uchun asosdir.

Nima uchun vizual tarzda o'rganish muhim degan savol tug'lishi mumkin. Chunki, Vizual o'rganish ba'zi odamlar uchun samaraliroq bo'lishi mumkin, chunki u ko'p jihatlarni o'z ichiga oladi va ma'lumotni yanada samaraliroq taqdim etishga yordam beradi. Tasvirlar, diagrammalar va videolar kabi ko'rgazmali qurollardan foydalanish orqali bolalar aniq tasavvurlar orqali mavhum tushunchalarni aniqroq tushunishlari mumkin. Vizual stimullardan foydalanish ma'lumotni saqlash va saqlashni yaxshilaydi, xotirada kuchliroq taassurot qoldiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni vizual faoliyatga o'rgatishda quyidagi o'yinlardan foydalanishimiz mumkin: “Pazzl”, “Farqini top”, “Sirli qopcha”, “Joyini top” “Soyasidan top”, “Rasmlı Bingo”, “Predmetlarni saralash”, “Eslab qol”, “Qaysi biri ortiqcha”, “Jumboqlar”

Jumboq va PAZZL o'yinlar vizual idrok etish qobiliyatini rivojlantirishning ajoyib usuli hisoblanadi. Oddiy jumboqlardan boshlang va bolalarning qobiliyatlari yaxshilangan sari qiyinchilik darajasini asta-sekin oshiring. Bolalarni qismlarni tahlil qilishga, naqshlarni tan olishga va jumboqni yig'ishga undash. 3D jumboqlar kabi murakkabroq jumboqlar bilan qiyinchilikni oshiring. Bu bolalarning muammoni hal qilish qobiliyatini va vizual-fazoviy ko'nikmalarini oshiradi. PAZZLlar kognitiv rivojlanishga yordam beradi, muammolarni hal qilish qobiliyatini, fazoviy ongini, konsentratsiyani va xotirani eslab qolishni rag'batlantiradi. Ular bolalarning kognitiv qobiliyatlarini mashq qilishlari va kelajakdagi ta'lim va akademik muvaffaqiyatlar uchun poydevor qo'yishlari uchun qiziqarli usulni taqdim etadi. Pazzllar - bu o'yinchidan to'liq rasm, naqsh yoki yechim yaratish uchun turli elementlarni birlashtirishni talab qiladigan o'yinlar yoki o'yinchoqlar. Ular turli shakllarda keladi, jumladan, jumboqlar, shakllarni saralash, so'z topishmoqlar va mantiqiy boshqotirmalar. Pazzllar nafaqat qiziqarli, balki bolalar uchun qimmatli ta'lim vositasi sifatida ham xizmat qiladi.

PAZZL O'YINLARI ORQALI BOLALARDA QUYIDAGI BILIMLAR RIVOJLANADI.

1. Muammolarni hal qilish: Boshqotirmalarni echish naqshlarni aniqlash, turli qismlarni tahlil qilish va eng yaxshi echimlarni topishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi va bolalarga yordam beradi

2. Fazoni anglash: Boshqotirmalar bolalardan bir butunni hosil qilish uchun turli qismlar bir-biriga qanday mos kelishini tasavvur qilishlarini talab qiladi. Bu ob'ektlar orasidagi munosabatlarni tushunish, xaritalarni talqin qilish va uch o'lchovli fikrlashni rivojlantirish uchun juda muhim bo'lgan fazoviy xabardorlik ko'nikmalarini oshiradi.

3. Nozik vosita ko'nikmalari: Bolalar boshqotirma qismlarini manipulyatsiya qilganda, ular barmoqlar va qo'llarning aniq harakatlarini o'z ichiga olgan motor qobiliyatlarini mashq qiladilar. Boshqotirmalar orqali olingan nozik vosita ko'nikmalari bolalarga yozish, chizish va asboblardan foydalanish kabi turli xil mashg'ulotlarda foydali bo'lishi mumkin

4. Qo'l-ko'zni muvofiqlashtirish: Boshqotirmalar bolalarni qo'l harakatlarini vizual diqqat bilan muvofiqlashtirishga undaydi. Jumboq qismlarini jismonan manipulyatsiya qilish va ularni to'g'ri bo'shliqlarga moslashtirganda, bolalar qo'l va ko'zni muvofiqlashtirishni yaxshilaydi. Bu ko'nikma ko'plab kundalik ishlarda, jumladan, to'pni ushlab, yozish va poyabzal bog'ichlarini bog'lash uchun muhimdir.

5. Xotirani saqlash: Boshqotirmalarni yechish shakllar, ranglar va naqshlarni eslab qolishni o‘z ichiga oladi. Muntazam ravishda boshqotirma yechish mashg‘ulotlari bolaning xotirasini saqlash va eslab qolish qobiliyatini yaxshilaydi. Bu, ayniqsa, imlo, matematika va tarixiy faktlar kabi yodlashni talab qiladigan akademik fanlar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

6. Kognitiv moslashuvchanlik: Jumboqlar ko‘pincha bir nechta echimlarni taqdim etadi va bolalardan moslashuvchan fikrlashni talab qiladi. Ular o‘z fikrlashlarini moslashtirishlari, turli strategiyalarni sinab ko‘rishlari va muqobil yondashuvlarni ko‘rib chiqishlari kerak. Bunday kognitiv moslashuvchanlikni jalb qilish orqali bolalar kengayadi.

7. Vizual idrok: Boshqotirmalar vizual diskriminatsiya qobiliyatlarini mustahkamlaydi, chunki bolalar turli shakllar, ranglar va naqshlarni farqlashlari kerak. Bu ularning ob'ektlardagi nozik farqlar va o‘xshashliklarni tan olish qobiliyatini oshiradi, bu o‘qish, yozish va atrofdagi vizual belgilarni tan olish uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Bolalar uchun PAZLlarni tanlashda ularning yoshi, qiziqishlari va rivojlanish bosqichini hisobga olish kerak. To‘g‘ri jumboqlarni tanlash bo‘yicha ba‘zi maslahatlar:

- **Yoshga moslik:** Boshqotirmalar bolaning kognitiv qobiliyatiga mos kelishini ta'minlash uchun yosh tavsiyalari bilan birga keladi. Kichikroq bolalarga kattaroq bo‘laklar va sodda dizayndagi pazllar kerak bo‘lishi mumkin, kattaroq bolalar esa murakkabroq pazllarni berish mumkin.

- **Qiziqishlar:** bolaning qiziqishlari va sevimli mashg‘ulotlariga mos keladigan pazllarni tanlang.

Sharqiy Angliya universitetida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, to‘rt yoshga to‘lgan bolalar muntazam mashg‘ulotlar bilan rasmi jumboqlarni bajarish uchun taxmin qilish o‘rniga ma'lumotni tahlil qilishlari mumkin. Bundan tashqari, boshqotirma o‘ynash orqali bolalarning hissiy intellektlari yaxshilandi.

Farqni aniqlang o‘yini bolalarda ikkita bir xil ko‘rinadigan tasvir orasidagi nozik farqlarni aniqlashi kerak bo‘lgan “farqni aniqlang” jumboqlarini toping yoki yarating. Ushbu mashq ularning vizual diskriminatsiyasini va tafsilotlarga e'tiborini kuchaytiradi.

Rasmi Bingo o‘yini turli obyektlar, hayvonlar yoki shakllar aks ettirilgan rasmi bingo kartalarni bolalarga ko‘rsatasiz. Bolalar rasmi kartalarni vizual tarzda skanerlashi va tegishli tasvirlarni belgilashi, vizual skanerlash va tanib olish qobiliyatlarini yaxshilashi kerak. Predmetlarni Saralash o‘yini qiziqarli turli xil predmetlar, ranglar yoki shakllarga ega bo‘lgan turli xil narsalarni to‘plang va bolalarga ularning xususiyatlariga qarab toifalarga ajratish topshirig‘ini bering. Ushbu faoliyat ularning vizual farqlash va tasniflash qobiliyatlarini oshiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bolalarda vizual faoliyat ko‘nikmalarini shakllantirish orqali tafakkur qobiliyatlarini, xotira va e‘tiborlarini rivojlantiradi. Vizual idrok - bu miyaning ko‘zlar ko‘rgan narsani tushunish va tushuntirish qobiliyati. Ko‘zlar miyaga ma'lumot yuboradi va keyin u to‘g‘ri talqin qilinadi. Bolalar o‘zlarining his-tuyg‘ulari orqali dunyo bilan aloqada bo‘lishadi. Ularning narsalarni vizual va kognitiv jarayonlari bilan birgalikda idrok etish usullari birgalikda vizual idrok etish qobiliyatlarini shakllantiradi. Vizual idrok etish qobiliyatlarini bizning kundalik vazifalarimiz uchun muhimdir. Bu bolalarga maktabda o‘rganishi kerak bo‘lgan ko‘nikmalar uchun yaxshi poydevor qo‘yishga yordam beradi. Bu bolaga akademik vazifalarni bajarishga imkon beradi. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni vizual faoliyatga o‘rgatishda o‘yinlardan foydalanish samarali usuldir. Chunki bola o‘yinda o‘zini erkin tutadi, faol bo‘la oladi, ijodkorlikni, mustaqillikni, qiziquvchanlikni namoyon qila oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ta’lim to’grisida”gi Qonun 2020-yil 23-sentabr
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 5712-sonli farmoni 2019-yil 29-aprel.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmoni.
4. O‘zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802- sonli qaror
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentabrda “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi [PF-152-sonli] farmoni
6. Qodirova F., Sh. Toshpo‘latova, N. Qayumova, M. A‘zamova Maktabgacha pedagogika. – T.: Tafakkur. 2019.
7. Maktabgacha pedagogika . Sh.Sodiqova. Toshkent-2013
8. <https://developlearngrow.com/visual-perceptual-activities/>
9. <https://www.1specialplace.com/2022/07/26/visual-perception-skills-activities/>
10. <https://specialedresource.com/visual-perception-activities-for-kids>